

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ТИПО

Ибраева Лиза Гажденбековна

Педагог исследователь, учитель математики, КГУ "Школа Гимназия №15" Республика
Казахстан, г. Алматы., р. Алмалинский
lizaibraeva59@mail.ru

***Аннотация.** Автор делится опытом исследования содержания научно - исследовательской работы в проектной деятельности преподавателей и обучающихся колледжа.*

***Ключевые слова:** научно-исследовательская работа, совершенствование учебно - воспитательного процесса учебного заведения.*

***Abstract.** The author shares his experience of researching the content of research work in the project activities of teachers and students of the college.*

***Keywords:** research work, improvement of the educational process of an educational institution.*

***Annotatsiya.** Muallif kollej o'qituvchilari va talabalarining loyiha faoliyatidagi ilmiy - tadqiqot ishlarining mazmunini o'rganish tajribasi bilan o'rtoqlashadi.*

***Kalit so'zlar:** ilmiy - tadqiqot ishlari, ta'lim muassasasining o'quv jarayonini takomillashtirish.*

В период третьей технологической революции в Республике Казахстан особенно актуальной стала проблема профессионализации личности и всеобщей профессиональной подготовки учащейся молодежи. В средние века философами было подмечено, что люди, включающиеся в общественное производство без специальной подготовки, разрушают его изнутри. И они изрекли: «Человек без профессии общественно опасен». [1]

Данное положение учитывают почти все страны при подготовке молодежи к труду. Например, в США будущих фермеров готовят с пятилетнего возраста. И только в нашей стране этому не придавали значение, поэтому мы отстали на многие десятилетия от передовых стран по всем показателям. Сейчас навёрстывается упущенное, Казахстан идет к тому, что будем иметь: научно-индустриальное производство - совершенно новую технику, прогрессивную технологию и новый тип рабочего (рабочего-профессионала, рабочего - интеллигента).

В Германии термин «профессиональная педагогика» впервые появился в 1928 г. в контексте подготовки учителей профессиональной, ремесленной школы. Профессиональная педагогика рассматривалась как наука и практика профессионального воспитания [2, с. 38– 39], которое осуществлялось в учебно-производственных средах, на предприятиях с межпроизводственными учебными центрами, в профессиональных школах и др.

Одно из наиболее ранних определений профессиональной педагогики можно обнаружить в монографии А. А. Кыверялга: «Профессиональная педагогика – это наука, которая занимается изучением профессионально-педагогических явлений, т. е. явлений, связанных с проблемами обучения и воспитания в области профессиональной деятельности людей» [3, с. 37].

Из наиболее значимых можно назвать вышедшие в период СССР два издания учебника «Профессиональная педагогика» под редакцией академика С. Я. Батышева, в котором основное внимание было уделено подготовке рабочих в профессиональных училищах и на производстве. Данный учебник был переиздан в 2010 г. под редакцией А. М. Новикова [4].

Вполне очевидно, что переход к профильной профессиональной школе является инновационным процессом и его можно рассматривать как крупномасштабную инновацию, которая влечёт за собой системные изменения в целях и задачах, в содержании образования, в организации обучения, в системе оценивания, а также в характере используемых технологий образовательного процесса. Участвуя в других конференциях, мы уже отмечали, что концепция профильного профессионального обучения связана с системными изменениями в образовательном процессе системы технического и профессионального образования. И «...переход к профильной профессиональной школе является инновационным процессом и его можно рассматривать как крупномасштабную инновацию, которая влечёт за собой системные изменения в целях и задачах, в содержании образования, в организации обучения, в системе оценивания, а также в характере используемых технологий образовательного процесса» [5].

Педагогический коллектив Высшего колледжа «ASTANA POLYTECHNIC» активно и непрерывно работает над вопросом совершенствования системы обучения.

Однако, «механизм внедрения инновационных технологий недостаточно разработан в педагогической теории и практике, что порождает противоречие между необходимостью освоить технологический подход к построению учебного процесса и не разработанностью теоретических основ, позволяющих моделировать технологии обучения» [6, с.5]. Опираясь на уже существующий научный аппарат и имеющийся опыт коллектив Высшего колледжа «ASTANA POLYTECHNIC» на заседании Методического совета изучил вопрос: «Об организации научно-исследовательской и проектной деятельности педагогов и обучающихся».

В процессе подготовки данного вопроса было изучено мнение всех кафедр учебного заведения. На рассмотрение кафедр выносился вопрос научно-исследовательское содержание курсового и дипломного проектирования.

В ходе изучения данного вопроса на обсуждение поступили следующие предложения:

1. О введение содержание дипломного (курсового) проекта научно-исследовательского раздела. (из опыта кафедры Строительство и дизайн)

2. Ввести раздел «Аннотация» - для укрепления меж предметных связей с кафедрой языковой подготовки по дисциплинам: - профессиональный казахский язык; - профессиональный русский язык; - профессиональный английский язык.

3. Ввести раздел «Патентный поиск» для развития новой техники в проектной и производственной деятельности, то есть для укрепления связей с заказчиками (предприятиями). 4. Ввести раздел «Рационализаторская работа». Для развития технического творчества студентов и юридического закрепления их творческого труда.

5. Оформление и сдача дипломного (курсового) проекта только в цифровом варианте. При рассмотрении выше приведенных предложений мнения разделились.

Исследование состояния вопроса совершенствованию научно-исследовательской и проектной деятельности педагогов и обучающихся решили продолжить в следующих направлениях.

Обобщить накопленный опыт кафедры Строительства и дизайн по практике применения в дипломном проектировании научно-исследовательского раздела, с учетом ввода новых специальностей и новых сроков подготовки специалистов отрасли. Выпускающим кафедрам рекомендовано рассмотреть вопрос по введению разделу «Аннотация» на своих заседаниях. Подготовить стереотип материала выпускающей специальности и направить на кафедру Языковой подготовки для апробации данного метода.

Вопрос внедрения разделов «Патентный поиск» и «Рационализаторская работа» требует отдельного изучения с учетом специфики выпускающих и обучающих кафедр.

Таким образом, процесс внедрения научно-исследовательского содержания обучения в дипломном и курсовом проектировании получил оценку текущего состояния и определены задачи по совершенствованию данной работы.

Заключение. С приходом ограничений в организации образовательного процесса, связанного с пандемией, а также со стремительным развитием информационных технологий, автор призывает коллег совершенствовать свой профессиональный уровень.

Современный педагог должен не только владеть знаниями в области информационных и коммуникационных технологий, но и уметь применять достижения науки и техники в собственной профессиональной деятельности.

REFERENCES

1. 1 Белл Д. Эпоха разобщенности: Размышления о мире XXI века / Д. Белл, В. Иноземцев. Москва: Центр исследований постиндустриального общества, 2007. 278 с.
2. 2 Шелтен А. Введение в профессиональную педагогику: учебное пособие / А. Шелтен. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед.ун-та, 1996. 288 с.
3. 3 Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А. А. Кыверялг. Таллин: Валгус, 1980. 335 с.
4. 4 Профессиональная педагогика / под ред. С. Я. Батышева, А. М. Новикова. 3-е изд., перераб. Москва: Эгвес, 2010. 456 с.
5. 5 Шибанов Н.И., Калиев А.К., Уалиев А.С. Относительно характеристик технологий профильного профессионального обучения – матер. междунар. научно-практ. конфер. – ПСЭК, Петропавловск, 2019. – 100с.
6. 6 Калиев А.К. Инновации военного образования (на материалах ВВУ ВВ МВД РК) – дисс. канд. пед. наук. – Алматы, 2006. – ВИ КНБ РК.